

QO'QON XONLIGI VA ROSSIYA IMPERIYASI DIPLOMATIK MUNOSABATLARI: TARIX VA TAHLIL (MUHAMMAD ALIXON HUKUMRONLIK DAVRI MISOLIDA)

Tuxtasinov Shukurjon Shavkatjon o'g'li
NamDU Tarix yo'nalishi II-bosqich magistranti.

Annotatsiya. O'zaro nizolar hamda ichki ziddiyatlar qurshovida qolib ketgan va shu asosda qoloqlikka yuz tutgan Markaziy Osiyo xonliklari Rossiya imperiyasining bosimiga dosh berolmadi. Ushbu maqolada Rossiya imperiyasining Markaziy Osiyo xonliklari xususan, Qo'qon xonligi bilan olib borgan diplomatik aloqalari va ularning natijalari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Rossiya imperiyasi, Qo'qon xonligi, Muhammad Alixon, elchilik, diplomatiya, missiya.

Qo'qon xonligi tashkil topganidan to XVIII asr oxirlarigacha mustaqil davlat sifatida Rossiya bilan diplomatik munosabatlar olib borgan bo'lsada, bu haqda ma'lumotlar uchratish qiyin. Har ikki davlatlarning dastlabki elchilik aloqalari to'g'risidagi ma'lumotlar XIX asming boshlariga to'g'ri keladi. Dastlab Sibir hududlarini egallagan Rossiya Markaziy Osiyo davlatlari bilan ehtiyotkorona munosabatda bo'lib, faqat savdo aloqalari orqali munosabatlar o'rnatishga harakat qilgan bo'lsa, XVIII asr boshlariga kelib uning bizning hududlarimizga bo'lgan munosabati tenglik asosidagi hamkorlikdan chiqib keta boshladi. Butun XVIII asr davomida olib borilgan diplomatik aloqalar, elchilik missiyalari faqat iqtisodiy ahamiyat kasb etgan bo'lsada, lekin uning asl mohiyati xonliklarga, jumladan, Qo'qon xonligiga ham sir emasdi. Keyingi davr tarixi ham Qo'qon xonligi Rossiya imperiyasi uchun strategik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatib berdi.

Maqolada Muhammad Alixon davrida (1822-1842) Qo'qon xonligining Rossiya imperiyasi bilan diplomatik aloqalari yozma manbalar va tarixiy tadqiqotlar asosida ko'rib chiqiladi. Muhammad Alixon (xalq orasida Madalixon) hukmronligi yillarini shartli ravishda uch bosqichga bo'lish mumkin: birinchi bosqich - davlatning iqtisodiy rivojlanishi va hududining kengayishi davri; ikkinchi bosqich - ichki qarama-qarshiliklarning kuchayishi va davlatning zaiflashishi; uchinchi bosqich – Buxoro amirligi Qo'qon xonligini bosib olishi.

Madalixon hukmronligi yillarida Qo'qon xonligi hududini kengaytirdi va 'z navbatida Xiva xonligi, Xitoy, Rossiya imperiyasi bilan diplomatik aloqalarni yanada kengaytirdi. Birinchi marotaba Madalixon Rossiya imperiyasiga o'z elchilarini 1822-yilida yuborilgan[1]. Elchilar rus hukumati tomonidan qabul qilinmagan. Lekin bu elchilikning qabul qilinmaganligi haqidagi sabablar ma'lum emas.

1824-yil iyul oyida Muhammad Alixon G'aniyat Xo'ja Zulfiqorov va Xonkeldi Boboxonovlarni elchi sifatida Sibir liniyasiga yuborib, birgalikda qaroqchilarga qarshi kurash olib borishni va savdogarlarga qulay sharoit yaratishni taklif qiladi[2]. Sibir liniyasi bu taklifni qo'llab-quvvatlaydi.

1825-yili Madalixon Sultonbek Soatbekovni elchi sifatida Sankt-Peterburgga jo'natadi. Sultonbek Soatbekov Qo'qon xoni uch yil burungi elchining qabul qilinmaganligi, yo'llardagi savdo karvonlarining talanishidan norozi ekanligi haqidagi talablarini olib boradi. Elchilar Toshkent qushbegisi sovg'asi (2 ta ot) va xatini topshirganlar. Xatning asosiy mazmuni shundan iborat ediki, Qo'qon xonligi ixtiyorida bo'lgan va soliq to'layotgan qozoqlarning Rossiya ixtiyoriga o'tkazilayotganligidan xon norozi edi[3]. Lekin Sultonbek Soatbekovning elchiligi haqidagi batafsil ma'lumotlar o'rganilmagan.

1827-yili Madalixon K.Fozilbekovni elchi sifatida Rossiyaga jo'natadi. Elchilikning maqsadi ikki o'rtadagi diplomatik va savdo aloqalarini yanada rivojlantirish bilan bog'liq edi. Xon xatida Qo'qon-Xitoy o'rtasidagi o'zaro aloqalarni to'xtab qolganligi sababli xonlikda choga talab oshib ketganligi uchun Rossiya orqali ko'proq choy keltirish taklif qilingan edi[4]. K.Fozilbekov yana Nikolay I taxtga o'tirish munosabati bilan xon imperatorni tabriklash uchun maxsus elchilarni tayyorlayotganligi haqidagi xabarni ham bildiradi.

Madalixon tomonidan Tursunxo'java Mirqurbonboshchiligidagi elchilar guruhi 1828-yili Rossiya poytaxtiga jo'nagan. Elchilar 8 kishidan iborat bo'lib, ular Aleksandrning vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirish va Nikolay I ning taxtga chiqishini tabriklab, Madalixonning taxtga chiqqanligini bildirish bo'lgan[5]. Elchilar xonning rus podshosi nomiga yozgan yorlig'i asosida har ikkala davlat o'rtasidagi savdo va diplomatik munosabatlarni rivojlantirish, Rossiya bilan xonlikning qozoq cho'llari bo'ylab chegaralarini aniqlash masalalari yuzasidan muzokaralar olib borib, qat'iy qarorga kelganliklarini bayon qiladilar.

Qo'qon xonligining 1828-yilda junatgan ikkinchi elchiligi ham natijasiz tugaydi. Rossiya qozoq juzlari masalasidagi o'z fikrini o'zgartirmaydi. Bu holat Qo'qon va Rossiya imperiyasi o'rtasida Qozog'iston hududidagi dastlabki kichik-kichik tuqnashuvlarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi[6]. Bu urushlar natijasida Rossiya Qo'qon xonligining harbiy holatini yana bir bor aniqlab olib, unga nisbatan bosimni kuchaytiradi

1829-yili Madalixon yana bir elchilikni Rossiyaga jo'natadi. Lekin elchilikka kimlar boshchilik qilgani haqidagi ma'lumot saqlanib qolmagan. Elchilikka berilgan yorliqda ikkala davlat o'rtasidagi savdo aloqalarini yanada rivojlantirishni ta'kidlash bilan birgalikda, —har ikkala davlat fuqarolaridan ayrim shaxslar ba'zi bir sabablarga ko'ra, u yoki bu tomonga ko'chib o'tishni istasalar, bunga to'sqinlik qilmaslik masalasi haqida edi

Rossiya Tashqi ishlar vazirligining Osiyo departamenti tashabbusi bilan Qozoq dashtlari orqali Qo'qonga N.G. Potanin boshchiligidagi rus elchilari kelgan. Elchilar savdo va diplomatik aloqalar yuzasidan tadbirlarni amalga oshirganlar. Rus hukumatining elchilar oldiga qo'ygan asosiy vazifalaridan biri - xonlikning iqtisodiy, siyosiy hayotini o'rganish, shu jumladan, xonlikning qo'shni davlatlar bilan munosabatlarini tahlil qilish edi[7]. N. Potanin elchilik safari haqida kitob yozib qoldirgan ("Записки о Кокандском ханстве хоронжего Потанина").

1831-yili hoji Mirqurbon ismli kishi Madalixon tomonidan elchi sifatida Rossiyaga jo'natiladi. Elchi bilan birgalikda, yorliq, sovg'alar va ikkita fil jo'natiladi. Lekin rus hukumati Rossiya-Xitoy munosabatlarini buzmaslik maqsadida karantin bahonasida qo'qonlik elchilar orqali xonga keyinroq javob berishni aytib, Tobolskdan qaytarib yuboradi[[8]. Elchilarning qaytarib yuborilishi haqida tarixchilar turlicha fikr bildirganlar.

Elchilik natijasiz tugagan bo'lsada, Rossiya uchun katta foyda keltirdi. Birinchidan, Xitoy hukumati elchilikning qabul qilinmaganligi uchun rus hukumatiga o'z minnatdrlrchiligini bildirgan bo'lsa, ikkinchidan Qo'qon-Xitoy urushi rus savdogarlariga katta foyda keltirayotgan edi.

1841-yili Peterburgga Muhammad Halil Sag'ibzodaboshchiligida elchilar guruhi kelgan. Qo'qon elchilari rus hukumati vakillariga sovg'a-salomlami topshirganlar. Muzokaralarda elchilar Qo'qon-Buxoro munosabatlarining yomonlashib borayotganligi, Nasrullo Sulton Mahmud (Madalixonning ukasi)ni O'rmitonga hokim qilib tayinlaganligi va uni Qo'qon taxtiga chiqarish niyati borligi, xonning bu voqealardan norozi ekanligi haqida ma'lumot berganlar. Muzokaralarda ilgari hal bo'lmagan masala - tog' muhandislarini yordamga jo'natish yana ko'tarilgan va aniq qarorga kelingan. Xon elchilari 1842-yil 10-iyulda Peterburgdan Omskka kelgan[9]. Lekin, bu paytga kelib Qo'qon-Buxoro munosabatlariga putur yetgan edi. Shu tufayli ular ko'targan ayrim masalalar chippakka chiqqan.

Har ikki davlatning o'zaro elchilik aloqalari tahlili shuni ko'rsatadiki, Rossiya Qo'qon xonligi bilan yaxshi niyatli, teng huquqli diplomatik munosabatda bo'lmagan. Rossiyaning asl maqsadi, Qo'qon xonligini bosib olish edi.

Shu o'rinda alohida ta'kidlab o'tish kerakki, kapitalistik munosabatlarning shiddat bilan rivojlanishi dunyoning har nuqtasida hududiy nizolarni keltirib chiqara boshladiki, bundan O'rta Osiyo davlatlari ham mustasno emas edi. O'zaro urushlar natijasida qishloq xo'jaligi, savdo va hunarmandchilik ortga ketib shundoq ham iqtisodiy nochorlikni yanada kuchaytirdi. Mashinalashgan ishlab chiqarishga, ilm-fanni taraqqiy ettirishga ehtiyoj mavjud bo'lsada, bunga e'tibor qaratilmadi. Oxir oqibatda xonliklar birin-ketin Rossiya imperiyasi tomonidan zabt etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Набиев Р.Н. Из истории Кокандского Ханства. –Ташкент: Фан,1973. -387с.
(Nabiev R.N. From the history of the Kokand Khanate. –Tashkent: Fan, 1973. -387s.)
2. Kuzikulov I. U. Qo'qon xonligi tarixi (o'quv-uslubiy qo'llanma). - “Namangan” nashriyoti, 2014. 49 b.
3. Akbarov R.X. “Qo'qon xonligi tarixi”. O'quv-uslubiy qo'llanma. Farg'ona – 2015. 128-bet.
4. Ishquvvatov V.T. Qo'qon-Rossiya diplomatic munosabatlari tarixshunosligi. – Toshkent, 2009. –B. 10. (Ishquvvatov V.T. Historiography of Kokand-Russian diplomatic relations. –Tashkent, 2009. –P. 10.)
5. Kuzikulov I. U. Qo'qon xonligi tarixi (o'quv-uslubiy qo'llanma). - “Namangan” nashriyoti, 2014. 51 b.
6. Азимкул Уулу Азамат. Кокандское ханство в системе международных отношений Центральной Азии в XIX в. Барнаул – 2019. 74 с.
7. Ishquvvatov V.T. Qo'qon-Rossiya diplomatic munosabatlari tarixshunosligi. – Toshkent, 2009. –B. 10. (Ishquvvatov V.T. Historiography of Kokand-Russian diplomatic relations. –Tashkent, 2009. –P. 10.)
8. Ahmadjonov G'.A. Rossiya imperiyasi Markaziy Osiyoda.–Toshkent, 2003. –B.9.
(Ahmadjonov G'.A. The Russian Empire in Central Asia. –Tashkent, 2003. –P.9.)
9. Akbarov R.X. “Qo'qon xonligi tarixi”. O'quv-uslubiy qo'llanma. Farg'ona – 2015. 128-bet.